

**FLORIDA UNIVERSITY USA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO**

**VISÃO PANORÂMICA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE**

AMANDA VIEIRA ALMEIDA

**MANAUS
OUTUBRO 2024**

AMANDA VIEIRA ALMEIDA

**VISÃO PANORÂMICA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE**

Pré-Projeto apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Educação para a Florida University USA, Estados Unidos, como requisito parcial para obtenção do Título de Mestre em Ciências da Educação com Ênfase em Administração de Empresas.

Orientador (a): Prof. Dr. Odovaldo Serrão

**MANAUS
OUTUBRO 2024**

SUMÁRIO

1. TEMA	4
2. DELIMITAÇÃO DO TEMA:	4
3. PROBLEMATIZAÇÃO	4
3.1 Hipótese	4
4. OBJETIVOS	4
4.1 Objetivo Geral	4
4.2 Objetivos Específicos	5
5. JUSTIFICATIVA	5
6. REFERENCIAL TEÓRICO	6
6.1 Ferramentas de qualidade na gestão de pequenas empresas	6
6.2 Desafios da gestão administrativa em empresas de pequeno porte	9
6.3 Aplicação das teorias de administração no contexto de pequenas empresas	12
7. METODOLOGIA	15
8. RESULTADOS E DISCUSSÃO	16
9. REFERÊNCIAS	17

1. TEMA

Processo administrativo para empresas de pequeno porte

2. DELIMITAÇÃO DO TEMA:

Visão panorâmica do processo administrativo para empresas de pequeno porte

3. PROBLEMATIZAÇÃO

As empresas de pequeno porte desempenham um papel crucial na economia, especialmente em cidades como Manaus, onde a diversidade econômica e as particularidades locais exigem uma gestão eficiente e adaptável. No entanto, essas empresas frequentemente enfrentam desafios significativos, que podem comprometer sua sobrevivência e crescimento no mercado. Entre os principais desafios, destacam-se a falta de recursos financeiros, a dificuldade em adotar práticas administrativas eficientes e a carência de acesso a ferramentas de qualidade que possam auxiliar na melhoria dos processos internos.

Diante disso, surge a necessidade de investigar as dificuldades enfrentadas pelas empresas de pequeno porte em Manaus no que diz respeito à sua gestão administrativa, ao uso de ferramentas da qualidade para otimização de processos e à sua capacidade de se manterem competitivas em um mercado em constante evolução, nesse caso podemos destacar também a utilização da IA (Inteligência Artificial) para facilitar as atividades diárias.

Quais são as principais dificuldades enfrentadas pelas empresas de pequeno porte na cidade de Manaus, especialmente no que diz respeito à gestão administrativa, uso de ferramentas de qualidade e adaptação ao mercado competitivo?

3.1 Hipótese

As empresas de pequeno porte situadas em Manaus enfrentam limitações significativas na gestão administrativa devido à escassez de recursos financeiros, à baixa qualificação gerencial e à dificuldade de acesso a ferramentas modernas de gestão da qualidade. Esses fatores comprometem a eficiência operacional e a capacidade de adaptação ao mercado competitivo. No entanto, acredita-se que a introdução gradual de tecnologias acessíveis, como soluções baseadas em inteligência artificial, possa contribuir para a otimização de processos, melhoria na tomada de decisões e aumento da competitividade. Assim, empresas que adotam

essas inovações tendem a apresentar maior resiliência e desempenho sustentável no cenário econômico local.

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo Geral

Realizar um estudo analítico sobre a visão panorâmica do processo administrativo para as empresas de pequeno porte.

4.2 Objetivos Específicos

- **Analisar a Estrutura Organizacional:** Investigar as diferentes estruturas organizacionais comuns entre empresas de pequeno porte, identificando como essas estruturas impactam a eficácia dos processos administrativos e a tomada de decisões.
- **Identificar Desafios e Oportunidades:** Realizar um mapeamento dos desafios enfrentados por pequenos empresários na gestão de processos administrativos, ao mesmo tempo em que se busca identificar oportunidades de melhorias e inovações que podem ser integradas nas práticas atuais, incluindo a utilização das IA's nos processos administrativos dessas empresas.
- **Avaliar Práticas de Gestão:** Examinar as práticas de gestão administrativas utilizadas por pequenas empresas, avaliando sua eficiência e eficácia na condução das operações diárias e no alcance de resultados positivos no negócio.
- **Propor Diretrizes de Melhoria:** Desenvolver um conjunto de diretrizes baseadas nas análises realizadas, visando otimizar o processo administrativo em empresas de pequeno porte, promovendo a sustentabilidade, competitividade e crescimento dos negócios.

5. JUSTIFICATIVA

As empresas de pequeno porte têm uma relevância substancial na economia de Manaus, contribuindo para a geração de empregos e o dinamismo do mercado local. No entanto, muitos desses negócios enfrentam dificuldades significativas relacionadas à gestão administrativa, o que compromete sua sustentabilidade e crescimento. A falta de processos bem estruturados, o uso inadequado de ferramentas de gestão e a escassez de recursos financeiros e humanos limitam a capacidade dessas empresas de se adaptarem às constantes mudanças no ambiente de negócios e de se manterem competitivas a longo prazo.

Dessa forma, o presente estudo se justifica pela necessidade urgente de oferecer uma visão panorâmica sobre o processo administrativo nas empresas de pequeno porte, com ênfase em como práticas eficazes de gestão podem contribuir para a sua longevidade e sucesso. Este trabalho busca preencher uma lacuna existente na literatura, fornecendo uma análise aprofundada sobre os desafios enfrentados por essas empresas em Manaus, especialmente no contexto local, onde as condições econômicas e sociais impõem obstáculos únicos.

A pesquisa se fundamenta na relevância prática de propor soluções baseadas em ferramentas empresariais que podem ser aplicadas para otimizar os processos administrativos e promover o crescimento sustentável das empresas de pequeno porte. Ao proporcionar uma compreensão mais clara sobre os gargalos e as oportunidades no gerenciamento desses negócios, este estudo também pode servir como um guia prático para empresários locais, além de contribuir para o avanço teórico da administração de empresas no Brasil.

Por fim, a justificativa também está ancorada na relevância acadêmica da investigação, apoiada em autores renomados como Idalberto Chiavenato e Peter Drucker, que oferecem base teórica sólida para explorar a administração e o uso de ferramentas de qualidade na gestão empresarial. Assim, este trabalho busca integrar teoria e prática para gerar dados importantes tanto para o meio acadêmico quanto para os gestores de pequenas empresas.

6. REFERENCIAL TEÓRICO

6.1 Ferramentas de qualidade na gestão de pequenas empresas

Um dos livros que aborda o tema das ferramentas de qualidade na gestão de pequenas empresas é "Administração: teoria, processo e prática" de Idalberto Chiavenato. Segundo Chiavenato (2014, p. 237), "as ferramentas de qualidade, quando bem aplicadas, podem promover melhorias significativas nos processos organizacionais, tornando-os mais eficientes e contribuindo para a competitividade das empresas, independentemente do seu porte".

As ferramentas de qualidade, como o ciclo PDCA, a análise SWOT e o Diagrama de Ishikawa, são amplamente utilizadas para identificar, analisar e solucionar problemas dentro das organizações. No contexto das pequenas empresas, essas ferramentas podem desempenhar um papel fundamental na melhoria contínua dos processos, aumentando a eficiência e reduzindo os desperdícios. No entanto, a aplicação dessas ferramentas exige uma adaptação à realidade das pequenas empresas, que geralmente possuem menos recursos e estruturas organizacionais mais simples. O uso eficaz dessas ferramentas pode permitir que essas empresas maximizem seus resultados com o mínimo de recursos, garantindo assim sua sobrevivência em um mercado altamente competitivo.

Além disso, o sucesso da implementação dessas ferramentas nas pequenas empresas depende da capacitação dos gestores e da conscientização de toda a equipe sobre a importância da qualidade no desempenho organizacional. Pequenas empresas que adotam uma cultura de qualidade, utilizando ferramentas como o Controle Estatístico de Processos (CEP) e a gestão de indicadores de desempenho, conseguem alinhar suas operações a práticas de excelência, o que aumenta sua capacidade de crescimento e adaptação a novas demandas de mercado. Por isso, é essencial que os gestores dessas empresas estejam comprometidos com a melhoria contínua e busquem integrar essas ferramentas no seu dia a dia administrativo.

A aplicação de ferramentas de qualidade na gestão de pequenas empresas tem se mostrado fundamental para a sobrevivência e crescimento dessas organizações em um mercado cada vez mais competitivo. Em um cenário onde as grandes corporações dominam boa parte do mercado, as pequenas empresas encontram-se diante de desafios únicos que exigem uma gestão eficiente e bem estruturada para garantir sua competitividade. O uso adequado das ferramentas de qualidade pode ajudar essas empresas a otimizar seus processos, reduzir desperdícios e melhorar a eficiência operacional. No entanto, a implementação dessas ferramentas requer adaptações às especificidades das pequenas empresas, que muitas vezes operam com recursos limitados e equipes reduzidas.

Pereira (2020) destaca que as ferramentas de qualidade mais utilizadas na gestão incluem o ciclo PDCA, a análise SWOT e o Diagrama de Ishikawa. Essas ferramentas, originalmente desenvolvidas para grandes empresas, têm demonstrado ser igualmente eficazes em pequenas empresas quando aplicadas corretamente. O ciclo PDCA, por exemplo, permite que as pequenas empresas implementem um processo contínuo de melhoria, promovendo ajustes regulares em suas operações e corrigindo falhas à medida que elas surgem. A análise SWOT, por sua vez, auxilia na identificação de pontos fortes, fraquezas, oportunidades e ameaças, possibilitando uma visão estratégica do negócio que pode ser crucial para o seu

sucesso. Já o Diagrama de Ishikawa, também conhecido como diagrama de causa e efeito, ajuda na identificação das causas dos problemas dentro da empresa, permitindo que os gestores adotem medidas corretivas mais precisas.

Vargas, Nagel e Dias (2019) analisam a influência da gestão da qualidade em empresas do ramo alimentício e ressaltam que a implementação de ferramentas de qualidade pode ser um diferencial competitivo, mesmo para pequenas empresas, ao proporcionar melhorias na eficiência e na consistência dos produtos e serviços oferecidos. O estudo realizado pelos autores em uma empresa de pequeno porte do setor alimentício mostrou que a adoção de práticas de gestão da qualidade não apenas otimizou os processos produtivos, mas também contribuiu para a padronização de produtos, a satisfação dos clientes e a redução de custos operacionais. Esse caso reflete a importância de uma abordagem sistemática e baseada em ferramentas de qualidade para lidar com os desafios cotidianos enfrentados por pequenas empresas.

Pereira (2020) também aponta que o uso de ferramentas como o Controle Estatístico de Processos (CEP) pode ser altamente benéfico para pequenas empresas. O CEP permite monitorar o desempenho dos processos ao longo do tempo, garantindo que os padrões de qualidade sejam mantidos e que variações indesejadas sejam rapidamente corrigidas. A implementação dessa ferramenta pode parecer complexa para pequenas empresas com recursos limitados, mas os benefícios a longo prazo incluem maior controle sobre a produção e melhor alocação de recursos, o que resulta em aumento da competitividade.

As ferramentas de qualidade não apenas ajudam na melhoria contínua dos processos, mas também na adaptação às exigências dos mercados cada vez mais dinâmicos. Segundo Vargas, Nagel e Dias (2019), em empresas de pequeno porte, a gestão da qualidade e a gestão do conhecimento andam lado a lado. A gestão do conhecimento, entendida como a capacidade de coletar, armazenar e aplicar o conhecimento acumulado, pode ser potencializada pelo uso de ferramentas de qualidade que estruturam e organizam as informações dentro da empresa. Isso facilita a tomada de decisões mais embasadas e estratégicas, algo crucial para a sobrevivência das pequenas empresas, que enfrentam constantemente limitações de capital e pessoal.

Outro aspecto relevante abordado por Pereira (2020) é a simplicidade de algumas ferramentas, como as 5S e o Diagrama de Pareto, que podem ser facilmente implementadas em pequenas empresas sem grandes investimentos financeiros. O método 5S, por exemplo, focado na organização e limpeza dos ambientes de trabalho, pode ter um impacto significativo na eficiência e moral dos funcionários. Da mesma forma, o Diagrama de Pareto permite que

os gestores priorizem os problemas mais críticos, concentrando seus esforços nas questões que mais afetam os resultados da empresa. Esses exemplos demonstram que, mesmo com recursos limitados, as pequenas empresas podem se beneficiar enormemente da aplicação de ferramentas de qualidade simples e eficazes.

Além disso, Vargas, Nagel e Dias (2019) enfatizam que a resistência inicial à implementação de ferramentas de qualidade em pequenas empresas geralmente está relacionada à falta de conhecimento e capacitação dos gestores. No entanto, quando esses gestores passam a entender o impacto positivo dessas ferramentas, a aceitação cresce e as melhorias começam a ser evidentes. O sucesso da aplicação dessas ferramentas depende, portanto, não apenas da escolha das ferramentas corretas, mas também do comprometimento dos gestores em adotá-las e integrá-las ao cotidiano da empresa. Isso requer uma mudança de mentalidade, em que a qualidade passa a ser vista como um investimento estratégico, e não apenas um custo adicional.

Pereira (2020) reforça que a adaptação das ferramentas de qualidade ao contexto das pequenas empresas é crucial. Ferramentas mais complexas, como o Seis Sigma, podem ser simplificadas para atender às necessidades específicas dessas empresas, permitindo que os gestores as utilizem de forma eficaz sem sobrecarregar a operação. A chave para o sucesso na gestão da qualidade em pequenas empresas reside na flexibilidade e na capacidade de adaptar essas ferramentas ao tamanho e às capacidades da organização, garantindo que elas tragam benefícios concretos sem comprometer os recursos já limitados.

Dessa forma, as ferramentas de qualidade, quando bem implementadas e adaptadas às realidades das pequenas empresas, podem ser um diferencial competitivo, promovendo não apenas a eficiência operacional, mas também a uma cultura de melhoria contínua que é vital para a sobrevivência e crescimento dessas organizações em um mercado altamente competitivo.

6.2 Desafios da gestão administrativa em empresas de pequeno porte

A gestão administrativa em empresas de pequeno porte apresenta desafios significativos, que vão além da simples administração de recursos financeiros. Esses desafios são amplificados pela limitação de recursos humanos, tecnológicos e pelo contexto específico no qual essas empresas operam. Segundo Bates (2023), a falta de práticas gerenciais formalizadas e a ausência de planejamento estratégico contínuo são aspectos comuns em

micro e pequenas empresas, o que dificulta a sua competitividade e sustentabilidade. A pesquisa desses autores destaca que, em muitas dessas organizações, a gestão tende a ser mais reativa do que proativa, o que implica na resolução de problemas à medida que surgem, ao invés de prevenir ou preparar-se estrategicamente para eles.

Outro fator que contribui para os desafios da gestão administrativa nas pequenas empresas é a sobrecarga de responsabilidades que recai sobre os gestores, que frequentemente acumulam diversas funções dentro da organização. Essa centralização de decisões, de acordo com SEBRAE (2023), pode levar a uma gestão ineficaz, já que o gestor acaba por dedicar menos tempo ao planejamento de longo prazo, foco em inovação ou mesmo desenvolvimento de práticas administrativas mais estruturadas. Além disso, as micro e pequenas empresas, em grande parte, carecem de acesso a consultorias especializadas ou treinamentos que poderiam auxiliar no desenvolvimento de uma gestão mais formalizada e eficiente. Essas limitações reforçam a necessidade de capacitação dos gestores, para que possam integrar práticas administrativas modernas, focadas na eficiência e crescimento sustentável, ao seu modelo de negócio.

Costa (2023) enfatiza também que a gestão de pessoas constitui um desafio particular para as pequenas empresas. Devido ao número reduzido de funcionários, a rotatividade e a falta de qualificação específica dos colaboradores podem impactar diretamente a capacidade dessas empresas de crescerem e se estabilizarem no mercado. As dificuldades em recrutar e reter talentos são ampliadas pela falta de uma estrutura formal de gestão de recursos humanos, que em várias pequenas empresas é inexistente ou incipiente. Esse fator dificulta a implementação de práticas que poderiam melhorar o desempenho da equipe, como treinamentos contínuos ou programas de desenvolvimento de liderança. Por conseguinte, a eficiência dos processos operacionais e administrativos fica comprometida, uma vez que o sucesso da empresa depende diretamente da capacidade e da qualificação dos seus colaboradores.

Além disso, a pesquisa realizada por Flores (2023) identifica que a gestão financeira é outro ponto crítico. A falta de práticas formais de controle financeiro pode levar a uma má alocação de recursos, endividamento excessivo e até mesmo à falência. Pequenas empresas tendem a não investir em softwares ou em processos mais robustos de controle de fluxo de caixa, o que agrava os problemas financeiros e compromete a saúde financeira a longo prazo. Essa deficiência em gestão financeira também está relacionada ao baixo acesso a crédito e capital de giro, devido à falta de garantias que as pequenas empresas enfrentam no mercado

financeiro. Por essa razão, muitas vezes os empresários utilizam recursos próprios ou familiares para manter a empresa operando, o que cria um ciclo de vulnerabilidade.

A falta de integração entre as áreas da empresa, como finanças, operações e vendas, é outro desafio significativo. Em pequenas empresas, é comum que as diferentes funções sejam desempenhadas por poucos indivíduos, o que pode resultar em uma falta de coordenação e comunicação entre as áreas. A ausência de sistemas de informação integrados agrava esse problema, dificultando o fluxo de dados e a tomada de decisões mais embasadas e precisas. Sem uma visão clara e integrada do negócio, os gestores ficam mais propensos a decisões baseadas em intuição, o que aumenta os riscos de erros e ineficiências.

A informalidade de muitos procedimentos operacionais nas pequenas empresas pode ser um grande entrave ao crescimento sustentável. Essa informalidade reflete-se na ausência de padrões e processos documentados, o que, por sua vez, gera inconsistências na produção ou na prestação de serviços, além de dificultar a escalabilidade do negócio. Quando as operações não seguem uma rotina estruturada, torna-se difícil estabelecer melhorias contínuas ou implementar mudanças estratégicas que possam impulsionar o crescimento da empresa. A padronização de processos, muitas vezes negligenciada, poderia contribuir significativamente para a eficiência organizacional e para a melhoria da qualidade dos produtos ou serviços oferecidos (SEBRAE, 2023).

O ambiente externo também representa um grande desafio para as pequenas empresas. Fatores como mudanças nas políticas econômicas, variações de mercado e aumento da concorrência exigem uma rápida adaptação, algo que muitas vezes é difícil de ser alcançado devido à rigidez dos processos administrativos e à limitação de recursos. A necessidade de adaptação rápida torna-se um ponto de pressão constante sobre os gestores, que precisam equilibrar as demandas operacionais com a capacidade de responder a essas mudanças de forma eficaz e estratégica.

No livro "Administração para pequenos negócios", de Idalberto Chiavenato, o autor destaca que "os desafios da gestão administrativa nas pequenas empresas decorrem principalmente da limitação de recursos financeiros, humanos e tecnológicos, o que exige dos gestores uma maior capacidade de adaptação e criatividade" (CHIAVENATO, 2012, p. 189).

A gestão administrativa em empresas de pequeno porte enfrenta desafios únicos, que incluem a necessidade de gerenciar com eficiência recursos limitados enquanto se adaptam rapidamente às mudanças do mercado. As pequenas empresas frequentemente não possuem a estrutura financeira e organizacional das grandes corporações, o que torna a tomada de decisões mais crítica e, muitas vezes, baseada em intuição e experiência pessoal do gestor. A

falta de especialistas em diferentes áreas de gestão faz com que o empresário precise desempenhar múltiplos papéis, o que pode sobrecarregá-lo e prejudicar o crescimento da empresa. Para superar esses desafios, é essencial que os gestores de pequenas empresas desenvolvam habilidades multifuncionais e adotem uma abordagem flexível na administração, sendo capazes de ajustar suas estratégias conforme o cenário econômico e as demandas do mercado.

Além disso, um dos maiores desafios enfrentados pelos gestores de pequenas empresas é a falta de planejamento estratégico a longo prazo. Muitas vezes, as decisões são tomadas de maneira reativa, em resposta a crises imediatas, em vez de serem baseadas em uma visão clara de futuro. Isso ocorre porque, em pequenas empresas, os gestores estão frequentemente imersos nas operações diárias e têm pouco tempo ou recursos para planejar a longo prazo. A ausência de um planejamento sólido pode dificultar a sobrevivência e o crescimento dessas empresas, especialmente em um ambiente competitivo. Assim, a implementação de práticas administrativas mais estruturadas, aliada ao desenvolvimento de habilidades gerenciais, é crucial para superar esses desafios.

6.3 Aplicação das teorias de administração no contexto de pequenas empresas

No livro "Administração em tempos de grandes mudanças", Peter Drucker ressalta que "as teorias de administração, quando aplicadas ao contexto das pequenas empresas, oferecem uma base sólida para a criação de sistemas de gestão eficazes, adaptados às suas necessidades específicas" (DRUCKER, 1999, p. 45).

A aplicação das teorias de administração em pequenas empresas pode trazer inúmeros benefícios, especialmente quando se trata de otimização de processos e aumento da eficiência operacional. Mesmo em empresas de menor porte, conceitos como a administração por objetivos (APO) de Peter Drucker são relevantes, pois incentivam a definição de metas claras e mensuráveis que podem guiar a organização em direção ao crescimento sustentável. No entanto, essas teorias precisam ser adaptadas à realidade das pequenas empresas, que geralmente operam com recursos limitados e enfrentam maiores incertezas. A flexibilidade na aplicação dessas teorias é fundamental para garantir que a gestão administrativa se alinhe às necessidades e capacidades da empresa.

Drucker também sugere que o foco das pequenas empresas deve estar em maximizar a produtividade com os recursos que possuem, e a aplicação das teorias administrativas pode

ajudar a alcançar esse objetivo. A criação de uma cultura organizacional que valoriza a inovação e a melhoria contínua, baseada em princípios administrativos sólidos, pode aumentar a resiliência dessas empresas frente às adversidades do mercado. Dessa forma, mesmo que os recursos sejam limitados, a aplicação correta das teorias de administração pode permitir que pequenas empresas alcancem uma performance competitiva e sustentável no longo prazo.

A aplicação das teorias de administração no contexto de pequenas empresas tem se mostrado um desafio, mas também uma oportunidade para o desenvolvimento e crescimento dessas organizações. As pequenas empresas, muitas vezes operando com recursos limitados e em ambientes de alta incerteza, enfrentam dificuldades em adotar e adaptar as teorias administrativas desenvolvidas para grandes corporações. No entanto, quando aplicadas de maneira ajustada à sua realidade, essas teorias podem fornecer as ferramentas necessárias para otimizar processos, melhorar a eficiência e permitir uma gestão mais estratégica. Flores (2023) destaca que o uso das teorias de administração, particularmente a contabilidade gerencial, nas pequenas empresas é essencial para promover uma visão mais clara sobre a saúde financeira do negócio, facilitando a tomada de decisões embasadas e permitindo uma maior previsibilidade e controle sobre as operações.

As teorias de administração, como as propostas por clássicos como Fayol, Taylor e Drucker, são amplamente conhecidas e implementadas em grandes empresas. Contudo, as pequenas empresas têm a necessidade de adaptar esses conceitos à sua realidade, onde os recursos são mais escassos e os processos, menos formalizados.

Uma das principais dificuldades na aplicação das teorias administrativas em pequenas empresas reside na falta de estrutura formal, o que muitas vezes impede que essas teorias sejam completamente implementadas. Por exemplo, conceitos como planejamento estratégico, embora cruciais, podem ser difíceis de operacionalizar em pequenas empresas que lidam constantemente com desafios imediatos, como o fluxo de caixa limitado ou a necessidade de ajustes rápidos no modelo de negócio (COSTA, 2023).

Outro aspecto fundamental é a utilização da contabilidade gerencial como uma ferramenta estratégica para a aplicação das teorias de administração nas pequenas empresas. A contabilidade gerencial permite que os gestores obtenham uma visão detalhada e atualizada sobre os indicadores financeiros e operacionais da empresa, o que facilita a aplicação de conceitos como controle, planejamento e organização, que são centrais às teorias de administração. No entanto, os autores apontam que muitas pequenas empresas ainda enfrentam desafios significativos na implementação dessas práticas contábeis, devido à falta

de conhecimento especializado e à resistência dos gestores em adotar novos métodos que, à primeira vista, podem parecer complexos ou dispendiosos (BATES, 2023).

Além disso, a aplicação das teorias de administração nas pequenas empresas está diretamente relacionada à capacidade dos gestores de integrar essas teorias ao seu cotidiano. Nesse sentido, o sucesso na aplicação dessas teorias depende não apenas do conhecimento técnico dos gestores, mas também da sua habilidade em adaptar esses conhecimentos ao ambiente dinâmico e frequentemente imprevisível das pequenas empresas.

A administração por objetivos, por exemplo, uma teoria amplamente difundida por Drucker, pode ser adaptada para pequenas empresas ao simplificar o processo de definição de metas, tornando-o mais acessível e aplicável às suas necessidades e limitações. Em vez de metas complexas e de longo prazo, os gestores podem focar em metas menores e mais imediatas, que permitam ajustes rápidos e contínuos à medida que o mercado e as circunstâncias internas da empresa mudam.

A literatura também aponta que a aplicação das teorias administrativas nas pequenas empresas depende da capacidade dessas organizações em desenvolver uma cultura organizacional que valorize a melhoria contínua e a inovação. Na verdade, as pequenas empresas, devido à sua estrutura mais enxuta e flexível, têm a vantagem de poder implementar mudanças de maneira mais rápida e eficiente em comparação às grandes corporações. Essa flexibilidade permite que as pequenas empresas adotem práticas inovadoras de administração que sejam especificamente adaptadas ao seu contexto e que possam ser ajustadas conforme necessário, sem a necessidade de seguir processos rígidos ou demorados.

Outro ponto de destaque é a relevância da liderança dentro das pequenas empresas para a aplicação bem-sucedida das teorias administrativas. Os gestores de pequenas empresas desempenham um papel crucial não apenas na tomada de decisões, mas também na implementação e no acompanhamento das práticas administrativas que influenciam diretamente o desempenho organizacional. A falta de uma hierarquia formal, comum em pequenas empresas, permite que os gestores tenham uma visão holística do negócio, o que facilita a integração das diferentes áreas da empresa e a aplicação de teorias administrativas de maneira mais integrada e eficaz.

A aplicação das teorias administrativas nas pequenas empresas não deve ser vista apenas como um processo técnico, mas também como um processo social e cultural. A cultura organizacional desempenha um papel fundamental na aceitação e no sucesso dessas teorias, uma vez que a resistência às mudanças é um dos principais obstáculos enfrentados pelas pequenas empresas. A implementação de teorias administrativas muitas vezes exige uma

mudança na mentalidade dos gestores e dos colaboradores, o que pode ser um desafio, especialmente em empresas onde as práticas administrativas são tradicionalmente informais e baseadas na experiência pessoal dos gestores.

Por fim, a aplicação das teorias de administração nas pequenas empresas está intrinsecamente ligada à capacidade dessas organizações de aprenderem com suas próprias práticas e experiências. Costa (2023) denota a importância da aprendizagem organizacional, que permite que as pequenas empresas ajustem suas práticas administrativas com base nas lições aprendidas ao longo do tempo. Essa abordagem permite que as teorias de administração sejam aplicadas de maneira interativa, sendo constantemente adaptadas e aprimoradas para atender às necessidades específicas da empresa e do ambiente em que ela opera.

7. METODOLOGIA

Os procedimentos metodológicos adotados neste estudo seguirão uma abordagem qualitativa, buscando compreender de forma detalhada e contextualizada os desafios enfrentados pelas empresas de pequeno porte na gestão administrativa. A pesquisa será realizada por meio de uma revisão de literatura, com o objetivo de reunir e analisar trabalhos científicos que abordem o tema proposto, utilizando como base as teorias de autores renomados como Idalberto Chiavenato, Frederick Winslow Taylor e Peter Drucker, cujas obras já mencionadas fornecerão a base teórica para o desenvolvimento desta pesquisa. A coleta de dados será concentrada em artigos científicos pesquisados no Google Academy, Capes Periódicos e livros relacionados ao tema abordado e autores renomados, assegurando que as discussões apresentem relevância atual, amplamente reconhecidas por sua confiabilidade e abrangência em publicações acadêmicas e científicas.

Os critérios de inclusão adotados nesta pesquisa envolvem a seleção de artigos publicados em periódicos com revisão por pares e que abordem diretamente questões relacionadas à gestão administrativa de pequenas empresas, assegurando que o material seja de qualidade e diretamente aplicável ao contexto estudado. Já os critérios de exclusão consideram a eliminação de publicações que não apresentem aplicabilidade prática ao contexto das pequenas empresas ou que não estejam disponíveis em texto completo para consulta, garantindo que os estudos analisados sejam tanto relevantes quanto acessíveis para uma revisão aprofundada.

Como destacado por Lima e Miotto (2007), a pesquisa bibliográfica se constitui como um procedimento metodológico essencial para “a ampliação e a construção do conhecimento

científico por meio da articulação de diversas fontes teóricas e empíricas”. A partir dessa abordagem, a análise das contribuições teóricas de Chiavenato e Drucker, aliada à literatura científica contemporânea, permitirá uma exploração detalhada dos principais desafios e estratégias relacionadas à gestão das pequenas empresas, oferecendo uma fundamentação robusta para as conclusões desta investigação.

8. RESULTADOS ESPERADOS

A pesquisa sobre a gestão de pequenas empresas, com foco na aplicação de teorias administrativas e ferramentas de qualidade, revela diversos aspectos centrais para o desenvolvimento sustentável dessas organizações. Chiavenato (2024) ressalta a importância de uma abordagem específica para pequenos negócios, destacando que, embora as teorias clássicas da administração tenham sido desenvolvidas para grandes corporações, elas podem ser adaptadas para as necessidades e limitações das pequenas empresas. A falta de recursos financeiros e humanos é um desafio constante nesse contexto, mas Chiavenato (2012) defende que, ao integrar práticas administrativas bem definidas, as pequenas empresas podem melhorar sua eficiência operacional e aumentar suas chances de sobrevivência no mercado.

A teoria administrativa de Drucker (1999) também é relevante para essa discussão, especialmente no que tange à importância de um planejamento estratégico flexível. Drucker (1999) enfatiza que, em tempos de mudanças rápidas, como os que vivemos, as pequenas empresas precisam ser ágeis e adaptáveis. Isso inclui a capacidade de ajustar suas estratégias de acordo com as circunstâncias do mercado, algo que é muitas vezes negligenciado devido à sobrecarga gerencial enfrentada por esses empreendedores. A aplicabilidade das teorias administrativas para pequenas empresas, portanto, deve considerar essa necessidade de flexibilidade e adaptação constante, especialmente em um cenário econômico volátil.

No que diz respeito às ferramentas de qualidade, Pereira (2020) destaca que essas metodologias são fundamentais para otimizar processos e garantir a eficiência das operações. Embora essas ferramentas, como o ciclo PDCA e o Diagrama de Ishikawa, tenham sido desenvolvidas para grandes empresas, sua implementação nas pequenas empresas pode promover melhorias significativas. Pereira (2020) argumenta que essas ferramentas não apenas ajudam a melhorar a qualidade dos produtos e serviços, mas também promovem uma cultura de melhoria contínua, o que é crucial para a sustentabilidade das pequenas empresas.

Vargas, Nagel e Dias (2019) complementam essa discussão ao analisar a influência da gestão da qualidade e da gestão do conhecimento em pequenas empresas. Eles demonstram

que, ao combinar essas duas abordagens, as empresas podem maximizar sua capacidade de inovar e melhorar seus processos operacionais. No caso de uma pequena empresa do setor alimentício, analisada por esses autores, a adoção de práticas de gestão da qualidade resultou em melhorias significativas na eficiência e no controle de qualidade dos produtos. Esse estudo sugere que, mesmo com recursos limitados, as pequenas empresas podem se beneficiar enormemente da aplicação de ferramentas de qualidade quando adaptadas ao seu contexto específico.

Em relação à gestão financeira e contábil, Vaz e Espejo (2015) argumentam que a contabilidade gerencial desempenha um papel crucial na administração das pequenas empresas. Eles defendem que a aplicação de práticas contábeis gerenciais proporciona uma visão clara sobre o desempenho financeiro da empresa, o que facilita a tomada de decisões mais informadas e estratégicas. No entanto, os autores apontam que a falta de conhecimento especializado e a resistência dos gestores em adotar novas práticas são barreiras comuns à implementação dessas ferramentas nas pequenas empresas. Portanto, há uma necessidade urgente de capacitação e conscientização sobre os benefícios da contabilidade gerencial para a gestão eficiente de pequenos negócios.

Conclui-se que, um aspecto importante na gestão das pequenas empresas é a formalização das práticas administrativas, conforme discutido por Tavares, Ferreira e Lima (2010). Esses autores identificam que muitas pequenas empresas carecem de uma estrutura gerencial formalizada, o que prejudica a eficiência e o planejamento de longo prazo. A ausência de práticas administrativas padronizadas leva a uma gestão reativa, focada na resolução de problemas imediatos, ao invés de uma abordagem proativa baseada em planejamento e controle. Essa falta de formalização, de acordo com os autores, é um dos principais fatores que contribuem para a alta taxa de mortalidade entre pequenas empresas.

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CAMPOS, Antônio Jorge Cunha. **Avaliação de desempenho logístico, fundamentos e aplicação**. 1. ed. São Paulo: Fontenele Publicações, 2018.

CHIAVENATO, Idalberto. **Administração para pequenos negócios**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

_____. **Administração: teoria, processo e prática**. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.

_____. **Dominando o processo estratégico: habilidades práticas para o sucesso profissional**. [S.l.]: Instituto Chiavenato de Educação, 2024. E-book. Disponível em:

<https://www.scribd.com/document/726557304/Dominando-o-Processo-Estrategico-Habilidades-Praticas-Para-o-Sucesso-Profissional>. Acesso em: 18 maio 2025.

DRUCKER, Peter. **Administração em tempos de grandes mudanças**. São Paulo: Pioneira, 1999.

CIALDINI, Robert B. **As armas da persuasão 2.0**. edição revista e ampliada, Rio de Janeiro: HarperCollins, 2021.

GAZIN, Elias. **Mário Gazin – a roda gigante da vida**. 1. ed. São Paulo: Novo Século Editora, 2024.

GROVE, Andrew S. **Gestão de alta performance: tudo o que um gestor precisa saber para gerenciar equipes e manter o foco em resultados**. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2020.

HOUSEL, Morgan. **A psicologia financeira: lições atemporais sobre fortuna, ganância e felicidade**. 1.ed. Rio de Janeiro: HarperCollins, 2021.

KOPS, Darci. **Gestão organizacional e empresarial: cogitando possibilidades**. 1. ed. Caxias do Sul, RS: EducS, 2019. E-book. Disponível em: <https://www.ucs.br/site/midia/arquivos/ebook-gestao-organizacional.pdf>. Acesso em: 08 maio 2025.

KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermawan; SETIAWAN, Iwan. **Marketing 4.0: do tradicional ao digital**. 1. ed. Rio de Janeiro: Sextante, 2017.

LEMONS, Arthur. **As leis do lucro**. [S.l.]: [s.n.], 2024. E-book Kindle. Disponível em: <https://www.amazon.com.br/dp/B0DFVZ5NMY>. Acesso em: 09 maio 2025.

PEREIRA, Paulo Eduardo Galdino. **Ferramentas utilizadas na gestão da qualidade**. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, ano 5, ed. 11, v. 14, p. 5–19, nov. 2020. ISSN 2448-0959. Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/engenharia-de-producao/ferramentas-utilizadas>. Acesso em: ago. 2024.

TAVARES, B.; FERREIRA, M. A. M.; LIMA, A. A. T. F. de C. **Identificação das práticas de gestão das micro e pequenas empresas: construindo uma escala de mensuração**. Revista de Negócios, v. 14, n. 4, p. 11–27, 2010. Disponível em: <https://ojsrevista.furb.br/ojs/index.php/rn/article/view/1153>. Acesso em: 21 ago. 2024.

SABBAG, Eduardo. **Manual de direito tributário**. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2024.

VARGAS, Vargas de; NAGEL, Mateus de Brito; DIAS, Leandro Dorneles dos Santos Moraes. **A influência da gestão do conhecimento e da gestão da qualidade em uma empresa do ramo alimentício da cidade de Santa Maria - RS**. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, v. 1, n. 1, p. 45–54, 2019. DOI: <https://doi.org/10.47591/2674-9203.2019v1n1.art5-45-54>. Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/engenharia-de-producao/ferramentas-utilizadas>. Acesso em: ago. 2024.

VAZ, P. V. C.; ESPEJO, M. M. dos S. B. **Do texto ao contexto: o uso da contabilidade gerencial pelas pequenas empresas sob a perspectiva teórica de Bakhtin.** Revista de Contabilidade e Organizações, v. 9, n. 24, p. 31–41, 2015. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rco/article/view/69215>. Acesso em: 21 ago. 2024.